

ATOYI G'AZALIYOTIDA TALMIH...

Saidqulova Mahliyo Komil qizi

Alfraganus universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Atoyi g'azaliyotida qo'llanilgan ma'naviy san'atlar sirasiga kiruvchi talmih san'ati xususida so'z yuritiladi. Jumladan, shoir lirikasida talmih san'atini yuzaga keltirish uchun asos bo'luvchi tarixiy shaxslar, payg'ambarlar va valiy nomlari, ular bilan bog'liq voqealarga izoh berib o'tilgan. Shayxzoda Atoyining talmih badiiy san'atini qo'llashdagi badiiy mahorati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: g'azal, ilmi badi', she'riyat, devon, Atoyi, ma'naviy san'atlar, talmih, bayt, turkona.

Abstract. This article talks about the art of talmih, which is one of the spiritual arts used in Atoyi's ghazal. In particular, in the poet's lyrics, the names of historical figures, prophets and guardians, which are the basis for the creation of the art of talmih, are commented on the events related to them. The artistic skill of Sheikhzada Atoyi in applying the art of talmih is revealed.

Key words: ghazal, ilmi badi', poetry, devan, Atoyi, spiritual arts, talmih, bayt, turkona.

Аннотация. В данной статье рассматривается искусство талмиха — одно из духовных искусств, используемое в газелях Атои. В частности, в текстах поэта упоминаются исторические личности, пророки и святые, которые легли в основу искусства талмиха, а также объясняются события, связанные с ними. Раскрывается художественное мастерство Шайхзоды Атои в использовании искусства талмиха.

Ключевые слова: газель, изобразительное искусство, поэзия, диван, Атои, духовное искусство, талмих, бейт, туркана.

KIRISH.

She'riyatimizda shunday shoirlar borki, biror misra yoki baytini el bilmaydi. Shunday shoirlar borki, butun-butun she'rlari, o'nlab baytlarini xalq yoddan aytib yuradi. Atoyi keyingi toifadandir, ya'ni uning g'azallari og'izdan og'izga o'tib, xalqning muhabbatiga sazovar bo'lgan. Shoir xalqona so'z va iboralarni shunday topib ishlatadiki, ular g'azalning ta'sirchanligini oshirib, xalqchilligini ta'minlaydi. Atoyi sodda va samimiy satrlari bilan o'z fikrlarini hayratomuz ifodalaydi. Shoir oddiy so'zlardan ham badiiy kashfiyotlar yaratish mumkinligini isbotlaydi.

XV asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan turkigo'y shoirlar orasida Atoyining ham o'zbek g'azalchilik taraqqiyoti va badiiy so'z san'atiga qo'shgan munosib hissasi bordir. Shoirning o'z ismi bizga hozirgacha ma'lum emas. Shoir shayxlar - otalar avlodidan bo'lganligi uchun ham o'ziga Atoyi taxallusini tanlagan. Shoir lirik merosining umumiy hajmi 1718 bayt (3436 misra)ni tashkil etadi. Atoyidan bizgacha bitta devon yetib kelgan bo'lib, ushbu devon 260 g'azalni o'z ichiga oladi. 1927-yilda akademik A.N.Samoylovich Atoyi devonini topgan va Atoyi g'azallaridan 17 tasini birinchi bo'lib, arab yozuvida chop ettirgan.

Shayxzoda Atoyi she'riyati o'ziga xos bo'lib, xalq tiliga yaqin, sodda va murakkab tasvirlardan xolidir. O'sha paytlarda she'riyatda oddiy, tog'ri ifoda yo'sinidan foydalanishni "turkona" deganlar. Bejizga Alisher Navoiy Atoyini "turkona aytur edi" deya ta'riflamagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYASI. Mumtoz adabiyotda shoirlarning mahorati, ularning badiiy san'atlardan qanchalik mohirlik bilan foydalanishida namoyon bo'lgan. Atoyi ham o'z g'azallarida ilmi badi'ga alohida e'tibor qaratgan. Ilmi badi' sharq poetikasining tarkibiy qismlaridan bo'lib, nutqqa bezak beruvchi badiiy san'atdir. Ushbu ilmga doir dastlabki asarlar arab tilida yaratilgan. Bunday asarlarga Ibn Mu'tazning "Kitob ul-badi", Nasr binni Hasanning "Mahosin ul- kalom", Qudama ibn Ja'farning "Nadq ush-she'r" kabi asarlari kiradi. Fors-tojik adabiyotshunosligida ham ilmi badi' o'zining yuksak cho'qqisiga ko'tarilgan. Rashididdin

Vatvotning “Xadoyiq us-sehr”, Unar Roduyonuyning “Tarjumon ul- balog‘a”, Shams Qays Roziyning “Al mo‘jam” kabi asarlari shu sohaga bag‘ishlangan asarlardir. Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” asarini turkiy tilda ilmi badi’ masalalari aks etgan asar sifatida keltirish mumkin. Ilmi badi’ga doir nisbatan mukammalroq asar Atoullloh Husayniyning “Badoyi us-sanoyi” risolasidir. Unda ilk marta badiiy san’atlar uch katta guruhga : lafziy, ma’naviy va mushtarak san’atlarga ajratilgan.

Badiiy san’atlarning ma’noning birlamchiligiga asoslangan guruhi badi’ ilmida ma’naviy san’atlar deb yuritiladi. Atoyi g‘azallari ham ma’naviy san’atlarga boyligi bilan ajralib turadi. Mumtoz she’riyatimizda keng qo‘llanilgan ma’naviy san’atlardan biri talmihdir.

Talmih (ar. – nazar tashlash, chaqmoq chaqishi) – nazm yoki nasrda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, qissalar, she’r, masal yoxud maqollarga ishora qilishga asoslangan she’riy san’at. Bunda ko‘proq Qur’oni Karim suralarida aks ettirilgan afsona va hikoyalar qahramonlari; adabiy asar qahramonlari nomlari, joy nomlari nazarda tutiladi. Talmih arabcha “lama’ot” (chaqmoq chaqnashi) so‘zidan olingani bejiz bo‘lmay, qorong‘u kechada yashin chaqnaganda atrof yorishib, ilgari ko‘rinmay turgan narsalar ko‘rinib ketganiday, biror mashhur shaxs yoxud voqeaga ishora aytilmoqchi bo‘lgan fikr yoki tasvirlanayotgan manzaraning aniqroq va jonliroq chiqishiga yordam beradi[1]. Mumtoz adabiyotimizga oid bir necha asarlarda ham talmih san’ati haqidagi fikrlar mavjud. Jumladan, Atoullloh Husayniyning “Badoyi us-sanoye” asarida quyidagicha ta’rif keltiriladi: “Talmih lug‘atta bir nimaga nazar solmoqtur va bu san’atta she’r va andin o‘zga nimalarga ishorat etilgani uchun ani talmih deb atapturlar...Talmih kalomda mashhur qissa yo mashhur nodir she’r yoki maqolg‘a ishorat etmaktin iborattur”[2]. Yoqubjon Is’hoqovning “So‘z san’ati so‘zligi” asarida esa talmih san’ati xususida shunday xulosa chiqariladi: “...talmih shoirga bir ishora bilan chuqur ma’noni ifodalash imkonini beruvchi san’atdir. U istiora, tashbih kabi san’atlardan farqli o‘laroq ijodkorga tarixiy yo afsonaviy voqealarga, masallar, mashhur asarlar va

qahramonlar obraziga ishora qilish va shu yo'l bilan o'z ijodini mo'jaz holda kuchaytirish uchun imkoniyat tug'diradi"[3]. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, bayt misralarida hatto mashhur qissa, rivoyat va afsonalarga ishora qilish ham talmih san'atining vujudga kelishiga asos bo'ladi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA. Shayxzoda Atoyi ijodida ham talmih badiiy san'atining go'zal namunalariga duch kelamiz. Shoir g'azallarining ta'sirchanligini oshirish va obrazli tasvirlash uchun talmihdan unumli foydalangan. Atoyi g'azallarida tarixiy shaxslarni va asarlarni, ba'zan esa payg'amlar va farishtalar nomlarini qo'llaydi. Shunga ko'ra, biz ularni quyidagi guruhlariga bo'lib tahlil qilishimiz mumkin:

1. Talmih san'atini yuzaga keltirish uchun asos bo'luvchi tarixiy shaxslar:

Atoyi talmih badiiy san'ati orqali an'anaviy yoxud afsonaviy obrazlar tarixini kitobxon yodiga soladi, lirik qahramon holati va xarakterini bir lahza kishi ko'z o'ngida gavdalantiradi. Atoyi g'azallarida tarixiy shaxslar nomini keltirish orqali talmih san'atining ajoyib namunalarini yaratgan:

Zulm birla qon aylayin der yor Atoyi ko'nglini,

Kelmasa adli Alovuddavla sulton ko'ngluma.

(Девони Шайхзода Атойти. Нашрга тайёрловчи С.Сайфуллоҳ. Т.: “Фан нашриёти”, 2008. 211 б. Bundan keyingi misollar ham shu kitobdan olinadi va tegishli betlar qavs ichida ko'rsatiladi).

Baytda temuriy shaxzodalardan, Shoxrux Mirzoning nabirasi va Xuroson hukmdori Alouddavla obrazi orqali talmih san'ati yuzaga kelgan.

2. Talmih san'atini yuzaga keltirish uchun asos bo'luvchi asarlar yoxud afsonaviy asarlar:

Shayxzoda Atoyi devonida talmih san'atini yuzaga keltiruvchi tarixiy shaxslar bilan birgalikda, talmih uchun asos bo'luvchi asarlar va asar qahramonlari ham ko'plab uchraydi. Chunonchi, shoir devonida Layli, Majnun, Farhod, Shirin, Yusuf va Zulayho kabi asar qahramonlari nomlari keltirib o'tilgan. Jumladan,

Jon beray la'lingg'akim, Farhodi miskin oqibat,

Joni shirinin fidoyi ishq Shirin ayladi.(D.242-b)

yoki

Ey soching zanjirining aql-u xirad devonasi,

Qissayi "Layli-yu Majnun" kamtarin afsonasi.(D.239-b)

3.Talmih san'atini yuzaga keltirish uchun asos bo'luvchi payg'ambarlar va nabiyalar:

Atoyi devonidagi g'azallarni o'rganish davomida payg'ambar nomlari bilan bog'liq talmihlar ham ko'zga tashlanadi. Devonda Sulaymon alayhissalom, Yusuf va Ya'qub alayhissalom hamda Iso Masih kabi payg'ambarlar nomlari talmih san'atini yuzaga keltirish uchun asos bo'lib kelgan. Masalan,

Vo'izo, chun ko'rdung ul oying kamoli husnini,

Ayb agar Yusuf jamolindin rivoyat qilg'asen.(D.196-b)

Ushbu baytda Yusuf alayhissalom obrazi tasvirlangan. Bizga ma'lumki, Yusuf alayhissalom go'zallik ramzidir.

Ya'qub bikin bo'lduk g'am kulbasida mahzun,

Ey Yusufi Isodam, so'r bir nafase bizni.(D.223-b)

Ushbu baytda esa Atoyi Ya'qub, Yusuf alayhissalom, Iso masih obrazlari orqali talmihning go'zal namunasini yaratgan.

4.Talmih san'atini yuzaga keltirish uchun asos bo'luvchi valiyalar: Shayxzoda Atoyi devonida eng ko'p qo'llanilgan valiy nomi Xizr alayhissalomdir. Xizr adabiyotimizda abadiy tiriklik timsoli hisoblanadi. Aytishlaricha, u abadiy tiriklik suvin ichib, boqiy tiriklikka erishgan. Shoir g'azallaridagi baytlarda Xizr va "chashmai hayvon" so'zlari orqali talmih san'ati yuzaga kelgan. Masalan,

Go'yoki Xizr obi hayot uzra ekibtur,

La'li labining ustidagi mehri giyoni.(D.246-b)

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Atoyi o'z g'azallarida talmih san'atidan unumli foydalangan. Shoir g'azallarida talmihni qo'llar ekan, ularga ma'lum bir "vazifa yuklaydi", ya'ni talmih san'atini qo'llashda ma'lum

bir maqsad bo'ladi va u ma'lum bir g'oyani ochib berishga xizmat qiladi. Talmihdan turli o'rinlarda foydalanish shoirning badiiy mahoratini ko'rsatib bergan. Biz yuqorida Atoyining talmih san'ati uchun asos bo'luvchi ayrim baytlarinigina keltirib o'tdik. Aslida, shoirning har bir baytida juda ko'p badiiy san'atlar va har bir misrasi zamirida esa chuqur ma'nolar mujassam. Shu sababdan ham Atoyi ijodi abadiy va umrboqiydir. Uning ijodiyoti ko'p asrlik adabiyotimizning yorqin sahifalaridan biri sifatida avlodlar uchun mahorat maktabi bo'lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yusupova D. Aruz va mumtoz poetikaga kirish. T.: "TAMADDUN", 2022. 214-bet.
2. Атоуллоҳ Хусайний. Бадойиъу-с-санойиъ. Т.: Фафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. 400-бет.
3. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. Т.: "O'ZBEKISTON", 2014. 291-бет.
4. Қаранг: Девони Шайхзода Атои. Нашрга тайёрловчи С. Сайфуллоҳ. Т.: "Фан нашриёти", 2008